

ग्रामस्वराज्य व महात्मा गांधी

प्रा. आचार्य बालाजी वैजनाथ

सहाय्यक प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले महाविद्यालय किनगाव ता. अहमदपूर जि. लातूर ४१३५२३ महाराष्ट्र,
भारत

Corresponding author E-mail: balajiacharya73@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

सारांश

महात्मा गांधीजींची जीवनातील तत्वे म्हणजे जगाला मिळालेली अमूल्य देणगी होय. त्यांचे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, विश्वस्त संकल्पना, ग्राम स्वराज्य म्हणजे विचारांचा मोठा ठेवा होय. महात्मा गांधींनी अनेक क्षेत्रात कार्य केले आहे. त्यांचे कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होते. त्यांच्या संपूर्ण कार्याचा अभ्यास करताना हे लक्षात येते की, त्यांनी राष्ट्रीय चळवळीच्या कार्यपेक्षा जास्त कार्य हे ग्रामीण विकास व स्वयंपूर्ण भारत या विषयावर केले. भारतीयांचा विकास करण्यासाठी ग्रामीण विकासाची कास धरली. आर्थिक साम्राज्यवादाला प्रभावीपणे उत्तर द्यायचे असेल तर, सामाजिक जीवनात बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामाजिक असमतोल दूर करण्याकरिता सामाजिक न्याय सर्वत्र रुजणे आवश्यक आहे. समाजातील सामाजिक असंतुलनाची दरी नष्ट करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाचा आजही विचार केला तर या भागात शूद्र अति शूद्रांवर अन्याय होतात. भेदभावाची, उपेक्षितांची वागणूक दिली जाते. ग्रामीण विकासासाठी अडथळे ठरणाऱ्या अशा घटना नष्ट व्हाव्यात, असे गांधीजींना अपेक्षित होते. आधुनिक युगात विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या यंत्र संस्कृतीने पूर्वीच्या खेड्याला गिळंकृत केलेले दिसते आहे. स्वयंपूर्ण ग्रामीण जीवनाचा व जीवनशैलीचा शेवट झालेला आपणास पहावयास मिळत आहे. अशाप्रकारे गांधीजींनी ग्रामीण जीवनातील स्थिती वर्णन केलेली आहे.

प्रस्तावना

धर्म, नीती, राजकारण, अर्थकारण, शिक्षण, आरोग्य, कायदा, शेती अशी कोणतीही क्षेत्र असोत, गावापासून तर विश्वापर्यंत प्रचंड मोठा अवाका गांधी विचाराने व्यापला आहे. मानवावर प्रभाव टाकणाऱ्या सर्व प्रक्रियांचे सूक्ष्म निरीक्षण

करून त्याचे मूलगामी चिंतन गांधीजींनी केले होते. या अनुषंगाने वरील विषयांच्या संदर्भात शोध आणि बोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ग्राम स्वराज्याची व्याख्या करताना महात्मा गांधी म्हणतात की, लोकांच्या संमतीने होणारे भारत वर्षातील शासन लोकांच्या संमतीने चालेल. हे शासन देशवासीयांच्या मतअधिकारांच्या प्रयोगावर आधारित असेल.

आज ज्या पद्धतीने भारतातील खेड्यांची दुरावस्था झालेली आहे. तुलनात्मकरित्या प्राचीन काळातील खेड्यांची परिस्थिती खूप चांगली होती. खेड्यातील लोकांचे जीवन सुखी व समृद्ध होते. ग्रामीण समुदाय स्वावलंबी जीवन जगत होता. प्रत्येक खेड्याने स्वतःची मजबूत व्यवस्था उभी केलेली होती. पंचायत ही खेड्यात प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली एक संस्था असून तत्कालीन प्रत्येक खेडेगाव हे गणराज्य होते. ग्रामीण भागातील उद्योग चांगले चालत असत. खेडी स्वयंपूर्ण व स्वयंशासित बनलेली होती. गांधीजींनी या काळात ग्रामला गणराज्यांचा सुवर्णकाळ मानले होते.

भारतात ब्रिटिश साम्राज्यामुळे पाश्चिमात्यकरणाच्या प्रक्रियेत सुरुवात झाली. साम्राज्यवादी शासनाने आर्थिक शोषणाची व्यवस्था खेडेगावांपर्यंत पक्की केली. अर्थसत्ता व राजकीय सत्तेचे शहरात केंद्रीकरण केले. परिणामी केंद्रीकरणावर आधारित असणाऱ्या ग्राम व्यवस्थेला सुरुवात झाली. पाश्चिमात्यकरणांमुळे भारतात उभ्या राहिलेल्या शहरांनी खेड्यांचे शोषण करणे सुरू केले. स्वावलंबी असणारी खेडी परावलंबी बनली. त्यामुळे ग्रामीण जीवनाला उतती कळा लागली. गांधीजींच्या म्हणण्यानुसार भारत हा खेड्यांचा देश आहे. आणि जोपर्यंत खेड्यांचा विकास होणार नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही.

संशोधन पद्धती

संशोधन पद्धती निवडण्याआधी प्रयोगात्मक, परिचयात्मक, वर्णनात्मक, निदानात्मक पद्धतीचा अभ्यास करून, त्यांची तुलना केली व संशोधनास वरीलपैकी कोणती पद्धती उपयुक्त राहिल याचा सारासार विचार करण्यात आला. यामध्ये यातील वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा विचार करण्यात येत आहे.

माहिती संकलन करण्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम स्रोत वापरले जातात. स्वतः प्रत्यक्ष तथ्य संकलन न करता इतरांनी केलेले संशोधनकार्यासाठी वापरणे दुय्यम स्रोताद्वारे शक्य होते. दुय्यम स्रोतांमध्ये व्यक्तिगत प्रलेख व सार्वजनिक प्रलेख असे दोन भाग पडतात. यामध्ये व्यक्तिगत प्रलेखातील बुक्स, न्यूज पेपर, मासिके इत्यादीचा यामध्ये वापर करण्यात आला आहे.

उद्देश

१. खेडी अन्नधान्यांच्या बाबतीत सक्षम व्हावीत.
२. खेडी स्वयंपूर्ण होण्यामध्ये शिक्षणाचा वाटा महत्त्वाचा राहिल. त्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या सोयी असाव्यात.
३. खेड्यात आरोग्याच्या सर्व सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.
४. खेडी ही सर्व बाबतीत आत्मनिर्भर बनणे आवश्यक आहे.

५. खेड्यात वेगवेगळे लघुउद्योग व कुटिर उद्योग निर्माण व्हावेत.
६. खेड्यातील गरिबी नष्ट झाली पाहिजे.
७. चांगल्या पद्धतीचा रोजगार उपलब्ध व्हावा.

वरील उद्देशांच्या पूर्तीकरिता ग्राम स्वराज्याची संकल्पना गांधीजींनी मांडली आहे.

महत्व

महात्मा गांधींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना

महात्मा गांधीजींच्या अर्थशास्त्राचा ग्रामस्वराज्य आणि स्वावलंबन हा गाभा होता. महात्मा गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची अशी कल्पना होती की, जिथे समाजातिल लोकं आपल्या उपजीविकेसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहणार नाही. तर तो परस्परांच्या सहकार्याने काम करेल. गांधीजींना अन्न, वस्त्र, निवारा याबाबत स्वयंपूर्णता अपेक्षित होती.

प्राचीन भारतातील खेडी स्वयंपूर्ण होती. स्वयंपूर्ण खेड्यात उत्पन्न, उपभोग, वितरण प्रक्रिया एकाच वेळी घडायच्या व उद्योगाचे विकेंद्रीकरण व्हावे असे गांधीजींना अपेक्षित होते. खेडी हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. जोपर्यंत खेड्यांचा विकास होणार नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही असे गांधीजींचे मत होते. भारताच्या विकासासाठी त्यांनी ग्राम विकासावर भर दिला व ग्रामस्वराज्य ही संकल्पना मांडली. या संकल्पने अंतर्गत श्रमप्रतिष्ठा, स्वयंपूर्णता, विकेंद्रीकरण, ग्रामीण व्यवसाय, शिक्षण, प्रौढ साक्षरता, सहकारी शेती, अस्पृश्यता निवारण, स्त्री सक्षमीकरण, आर्थिक समता या तत्त्वावर भर दिला.

ग्रामीण भागात असणाऱ्या विविध समस्यांचे जसे आरोग्य, दारिद्र्य, शिक्षण इत्यादी समस्या सोडविण्यास खेड्याचे पुनरुज्जीवन होईल, असा विश्वास गांधीजींना होता. गांधीजींच्या मते खेडे हा एक घटक खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, त्या खेड्यातील प्रत्येक व्यक्तीने प्रशासनात भाग घेतला पाहिजे. ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनेत गांधीजींनी आदर्श खेड्यांची रचना केली. प्रत्येक खेड्यात पाणी पुरवठ्याच्या सोयी, गुरांसाठी गोठे, खेळाची मैदानी सांडपाण्याची व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य असावे. प्रशासनाचे काम पंचायतीकडे असावे. व्यक्तींच्या मूलभूत गरजा खेड्यातून भागविल्या जाव्यात. यासाठी खेडी स्वयंपूर्ण असावीत अशी गांधीजींची धारणा होती.

माहितीचे विश्लेषण

पूर्ण स्वराज्य

गांधीजींना " पूर्ण स्वराज्य म्हणजे ब्रिटिशांची सत्ता लयास जाऊन भारतीयांची सत्ता येणे" हा मर्यादित अर्थ मान्य नव्हता. ते पूर्ण स्वराज्या विषयी म्हणतात, " जितना किसी राजा का होगा, उतनाही किसान के लिए होगा, उतनाही पारसियों के लिए और इसाईयो के लिए होगा. उसमे जातीपाती धर्म या दर्जे के भेदभाव के लिये कोई स्थान नहीं होगा." यात आलेल्या गांधीजींच्या विचारांची दिशा भारतीय समाज जीवनावर पडलेली दिसते. भारत स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय राज्यघटनेत या विचारांचा अंतर्भाव आपल्याला आलेला दिसतो. म्हणूनच भारतीय राज्यघटनेत समानता हे

तत्व दिसून येते. सर्वधर्मसमभाव दिसून येते. गांधीजींच्या विचारांचा अंगीकार करून ग्रामविकासाला चालना मिळाली आहे. गांधीजी धार्मिक सहिष्णुता व सामाजिक सद्भावना या तत्वाला ग्रामविकासाचा खरा आधार मानत होते. ग्रामविकासातून भारत निर्माण होईल असे त्यांचे मत होते.

ग्रामस्वराज्य म्हणजे खेड्यांचे स्वशासन होय. गांधीजींनी केलेले खेड्यांचे निरीक्षण, त्यांना आलेले अनुभव, खेड्यात केलेले कार्य, त्यातून प्राप्त झालेले ज्ञान यातून त्यांची ग्रामस्वराज्य ही संकल्पना अस्तित्वात आलेली होती. भारत खेड्यात राहतो. खेडे शक्तिशाली झाले तरच देश शक्तिशाली होईल. खेडे हा पाया समजून देशाच्या विकासाचा विचार केला पाहिजे. साम्राज्यवादी शासनाचे धोरण, शहराने दीर्घकाळ पासून खेड्यांचे चालविलेले शोषण आणि ग्रामस्थांचे अज्ञान यामुळे भारतातील खेडी समस्याग्रस्त बनलेली आहे असे गांधीजींचे निरीक्षण होते. गांधीजींना ग्रामस्वराज्य संकल्पनेत खेड्याची समस्यामधून मुक्तता करुण आदर्श खेडेगावांची उभारणी करायची होती. आणि ग्राम जीवनात नवचैतन्य निर्माण करणे अपेक्षित होते. आत्मनिर्भर आणि स्वयंशासित खेडेगावांची उभारणी करणे हा त्यांच्या ग्रामस्वराज्याचा गाभा होता.

ग्रामस्वराज्याचे घटक

१. ग्राम किंवा खेडे

ग्राम हा सर्वात महत्त्वपूर्ण घटक असून, गाव स्वावलंबी राहिल. प्रत्येक गावासाठी एक पंचायत राहिल. गांधीजी शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाचे समर्थक होते. ग्रामपंचायती हा गावाचा कारभार बघेल. गावातील प्रत्येक व्यक्ती स्वावलंबी राहिल. कोणत्याही व्यक्तीच्या मार्गात कोणीही अडचणी निर्माण करणार नाही. व्यक्ती हा केंद्रबिंदू राहिल. गावातील कायदे विभाग, शासन विभाग व न्याय विभाग या तिन्ही विभागाची सत्ता ग्रामपंचायतीकडे राहिल. साध्याचे विकेंद्रीकरण त्यांना मान्य आहे. राज्य हे साध्य नसून साधन आहे. राजकीय विकेंद्रीकरणासोबतच आर्थिक विकेंद्रीकरणावर त्यांनी विशेष भर दिला आहे.

२. श्रमप्रतिष्ठा

प्रत्येकाने आपले जीवनचरित्र चालविण्याकरता श्रम करणे आवश्यक आहे. श्रम कोणतेही असो, ही सर्व कामे समाजासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे श्रम कोणत्याही प्रकारचे असोत.ते केल्याने स्वतःला समाजात प्रतिष्ठा मिळते. गांधीजींनी श्रम सिद्धांताचे प्रतिपादन करून शारीरिक श्रमाला महत्त्व प्रदान केलेले आहे. त्यांच्या मते शारीरिक श्रम केल्यास व्यक्तीला आरोग्य व समाधान लागते. प्रत्येक व्यक्तीने काही तास परिश्रम केलेच पाहिजेत.

३. विकेंद्रीकरण

विकेंद्रीकरण हा गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्याचा मूलमंत्र होता. गांधीजींचा राजकीय व आर्थिक बाबतीत विकेंद्रीकरणावर भर होता. खेड्यांचे प्रशासकिय अधिकारी स्वयंपूर्ण असावे. राजकीय सत्ता ही साध्य नव्हे तर साधन आहे. ती साधन आहे असे गांधीजींचे मत होते. राजकीय विकेंद्रीकरणाबरोबरच गांधीजींनी आर्थिक विकेंद्रीकरणावर भर दिला. उत्पादन साधनांच्या केंद्रीकरणामुळे आर्थिक विषमता निर्माण होते. म्हणूनच उद्योगांचे केंद्रीकरण गांधीजींना नको होते .

४. कुटीर उद्योग व लघु उद्योगांना महत्व

हस्तव्यवसाय व कुटीर उद्योग, ग्रामीण बेकारी व दारिद्र्य नष्ट करतात. तसेच देशातील पैसा परदेशात जाणे बंद होते. आर्थिक स्वयंपूर्णता निर्माण होण्यासाठी उद्योगांना त्यांनी प्राधान्य दिले आहे. खादी व चरखा यांना आपल्या कल्पनेत मध्यवर्ती स्थान दिले आहे. ते म्हणतात चरखा हा ग्राम उद्योगातील मध्यबिंदू आहे.

हस्तव्यवसायाच्या केंद्रस्थानी चरखा बसविला पाहिजे. शेतीतून निर्माण होणाऱ्या कापसापासून शेतीतील इतर कामे करित असताना घरीच सूतकातून कापड विणून खादी तयार होऊ शकत असल्यामुळे, शेतकरी रिकामा वेळ या कार्यात घालू शकतो. यामुळे अर्ध बेकारी नष्ट होऊ शकते. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यास हातभार लागून खेडी स्वयंपूर्ण होऊ शकते.

५. सहकारी शेती

खेड्यामध्ये सहकारी तत्वावर शेती केली तर एकात्मतेची भावना निर्माण होऊन एका एकमेकांच्या सहकार्यातून भारत घडेल. हे स्वप्न गांधीजींनी पाहिले. सहकार्यामुळे जो शेतकरी गरीब आहे, ज्यांच्याकडे शेती करण्याचे साधन नाही, त्याला मदत होईल. सरकारी शेतीमुळे देशात सहकार क्षेत्र वृद्धिंगत होऊन सहकार्याचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत मिळेल.

६. अस्पृश्यता निवारण

महात्मा गांधीजींना अस्पृश्यता निवारण ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची वाटत होती. अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य आजन्म त्यांनी केले. ग्राम स्वराज्य निर्मितीसाठी अस्पृश्यता निवारण करणे आवश्यक आहे. गांधीजींनी अस्पृश्यतेला भारतीय समाजावरील कलंक म्हटले आहे. अस्पृश्यता ही समाजाला घातक असल्यामुळे भारतीय समाजाची मोठी हानी झाली आहे. याकरिता प्रत्येकाने अस्पृश्यता दूर करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. गांधीजींनी अस्पृश्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी अथक परिश्रम केले.

७. शासन व्यवस्था

मताधिकार हा शिक्षण किंवा संपत्तीचा आधार असू नये. तो श्रमाच्या आधारावर असावा. जनसेवा हीच प्रमुख अट त्यात असावी. प्रचारात प्रतिपक्षाची निंदा करू नये. गांधीजींनी सत्ता विकेंद्रीकरणावर जास्त भर दिला आहे. अस्पृश्यांना खास प्रतिनिधित्व असावे. खेड्यांचे मुख्य संघटन राहून खेडी ही जिल्ह्याकरिता आपली जिल्हा कारभार मंडळे निवडतील. जिल्हा मंडळ क्रांती मंडळे, व केंद्रीय मंडळे अध्यक्षांची निवड करतील. सर्वांचे सुख हे शासनाचे ध्येय राहिल. संरक्षण व शांतता हे कार्य पार पाडताना पोलिसांचे कार्य संरक्षण स्वरूपाचे असावे. पोलीस व सैन्याचा कमीत कमी उपयोग करावा.

८. ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ग्रामीण अर्थव्यवस्था अशी असावी जेणेकरून प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करता येईल. प्राथमिक गरजांची उत्पादन साधने सर्वसामान्य व्यक्तीच्या हातात असावीत. हवा, पाणी जसे सर्वांसाठी आवश्यक असते तसे उत्पादन साधने सर्वांसाठी आवश्यक आहेत. उत्पादनाचे वितरण योग्य प्रकारे

झाले पाहिजे. आपल्याला लागणाऱ्या अन्नधान्यांची आणि कापसाची निर्मिती करणे हे प्रत्येक गावाचे पहिले कर्तव्य असेल. यानंतरही गावातील शेती शिल्लक राहिली तर तिथे अशी उपयोगी पीक घेतले जाईल की, जे विकून अधिक लाभ पदरात पडू शकेल. गाव स्वतःपुढे अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला आणि खादी यांचे उत्पादन करील. उपलब्ध संसाधनांच्या आधारे वस्तूंचे उत्पादन करून आपल्या गरजांची पूर्तता करावी. अतिरिक्त वस्तूंची शहरात निर्यात करावी. अन्नद्रव्यांच्या बाबतीत आपला देश स्वयंपूर्ण असला पाहिजे. शेती हा खेड्यातील मुख्य व्यवसाय आहे. त्यामुळे गांधीजींनी शेती विकासाला, शेती उत्पादन वाढीसाठी सेंद्रिय खताला महत्त्व दिले आहे. सेंद्रिय खताने जमीन सुपीक होते.

९. शिक्षण व्यवस्था

ग्रामस्वराज्य प्राथमिक शिक्षण, विनामूल्य व सक्तीचे असावे, अहिंसात्मक समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचे ध्येय पुढे ठेवून त्यांना शिक्षण द्यावे. शिक्षण मातृभाषेतून असावे. जीवनपयोगी असे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शिक्षण देण्यात यावे. विषयांचे ज्ञान करून देताना विश्व कुटुंब कल्पनेला प्राधान्य द्यावे. शारीरिक श्रम विद्यार्जनाशी सलग करून शारीरिक श्रमाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना पटवून द्यावे. धंदेवाईक शिक्षणावर विशेष भर असावा. पुस्तकी शिक्षणापेक्षा कृतीशील शिक्षणाला त्यांनी जास्त महत्त्व दिले. विद्यार्थी स्वावलंबी बनविण्याच्या हेतूने शिक्षण द्यावे. महात्मा गांधींनी ग्रामीण व्यवस्था व शिक्षणावर भर दिला. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्य निर्मिती वर भर दिला. वर्गातील बंदिस्त शिक्षणापेक्षा कृतीवर शिक्षणावर भर दिला. व्यवसाय शिक्षणामुळे व्यक्ती स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकते.

निष्कर्ष

महात्मा गांधींनी व्यक्ती विकासाला केंद्रबिंदू मानून गावच्या विकासात व्यक्तीला प्राधान्य दिले. महात्मा गांधींचे ग्रामस्वराज्याची संकल्पना व्यक्तीच्या श्रमाला प्रतिष्ठा देणारी व खेड्यांना स्वावलंबी बनवणारी आहे. भारत हा खेड्यांचा देश आहे. जोपर्यंत खेड्यांचा विकास होणार नाही तोपर्यंत देशांचा विकास होणार नाही. जागतिक स्तरावर आपला ठसा कायम करायचा असेल तर या देशातील खेड्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महात्मा गांधींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना आदर्श तत्त्वावर आधारित आहे. खेड्यांच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना दिलेले अधिकार, देशात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर दिलेला भर, दारूबंदी काळाची गरज आहे तसेच ग्रामपंचायतीचे व ग्रामसभेचे वाढते महत्त्व पटवून गांधीजींचे विचार प्रत्यक्षात उतरल्याची जाणीव होते. ग्रामस्वराज्याची संकल्पना नैतिकतेच्या दृष्टिकोनातून गांधीजींनी मांडलेली असलेली असली तरी याची आपल्या लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असलेली दिसून येते. खेड्याला देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली. स्वराज्य या संकल्पनेला भारतामध्ये सर्वप्रथम गांधीजींनीच मांडले. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून कल्याणचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. "खेड्याकडे चला" ही गांधीजींची घोषणा या संकल्पनेच्या माध्यमातून साध्य होताना दिसते. ग्राम स्वराज्याच्या माध्यमातून खेड्यातील राजकीय आर्थिक शैक्षणिक विकास झाला पाहिजे. तसेच खेड्यातील लोकांचे

आरोग्य निरोगी राहिले पाहिजे. यासाठी स्वच्छतेवर त्यांनी भर दिला आहे. ग्रामीण जीवनाच्या विविध पद्धती वर त्यांनी विचार व्यक्त केले. खेड्यांचा विकास साधण्यासाठी त्यांनी ग्रामस्वराज्य ही संकल्पना मांडली. एकंदरीत ग्रामीण लोकांच्या उत्कर्षासाठी आजच्या काळात सुद्धा ग्रामस्वराज्याची संकल्पना फार महत्त्वाची वाटते.

उपाययोजना

१. खेड्यात कृषींवर आधारित महाविद्यालय निर्माण व्हावेत.
२. खेड्यात व्यवसायावर आधारित शिक्षण देण्यात यावे.
३. शेतकऱ्यांसाठी शासनाने वेगवेगळ्या अर्थसाहाय्याच्या व इतर योजना राबविणे आवश्यक आहे.
४. शहरांपेक्षा खेडे विकसित करण्याचा आताच्या सरकारचा दृष्टिकोन असला पाहिजे.
५. सिटी स्मार्ट न बनवता खेडी स्मार्ट कशी होतिल ? या कडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.
६. खेड्यात आरोग्याच्या सर्व सोयी शासनाने निर्माण कराव्यात.
७. स्वच्छतेवर आधारित विविध कार्यक्रम खेड्यांमध्ये घ्यावेत.
८. खेड्यातील लोकांनी जास्तीत जास्त चरख्याचा उपयोग करून सूत कातने शिकावे.

वरील उपाययोजना केल्यास गांधीजींच्या स्वप्नातील ग्रामस्वराज्य अस्तित्वात येण्यास उशीर लागणार नाही.

संदर्भ सूची

१. महात्मा गांधी, ग्रामस्वराज्य, अहमदाबाद, नवजीवन पब्लिशिंग हाऊस.
२. ग्रामस्वराज्य, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, गांधीभवन पुणे 1995
३. गांधी मो. क. ग्रामस्वराज्य अलाहाबाद प्रकाशन
४. कराळे गंगाधर, ग्रामीण विकासाचा एकात्मिक दृष्टिकोन, नागपूर मंगेश प्रकाशन
५. काही माहिती इंटरनेटवरून सुद्धा घेतलेली आहे.